

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Хажиева Гульчехра Журакуловна

Учитель русского языка школы №3 г.Зарафшан

Аннотация: В данной статье подробно рассматривается формирование творческих способностей учащихся на уроке русского языка. Обучение русскому языку осуществляется не только на уроках литературы, но и по любой учебной теме и вне занятий, в свободном общении с учащимися; Живой русский язык становится универсалом школьной жизни. Основой формирования гражданской и культурной идентичности является русский язык. Обучение – это сложная, многокомпонентная мобильная система, которая перестраивается в зависимости от того, кого и чему нужно учить. Это система, требующая синтеза всех теоретических знаний, умения анализировать и моделировать ситуацию общения в педагогической практике.

Ключевые слова: способность, творчество, культурная идентичность, образовательная тема, формирование гражданской идентичности, формирование обучающихся, свободное общение.

Среди многообразия проблем совершенствования высшего образования первостепенное значение в современных условиях имеет повышение качества подготовки специалистов, укрепление связей между высшим образованием и общеобразовательными школами. Современное общество ждет учителя с новым мировоззрением, высоким уровнем профессиональной педагогической культуры, способного ответственно и нестандартно действовать в изменяющейся образовательной среде, готового к инновационной деятельности, постоянного педагогического поиска, благодаря чему осуществляется творческий образовательный процесс. становится возможным.

Решение проблемы подготовки такого педагога требует пересмотра привычной стратегии профессионального образования, и в частности подходов к организации педагогической практики студентов - важной составляющей профессиональной подготовки будущего педагога. На наш взгляд, определить содержание деятельности студентов в период практики можно следующим образом - деятельность создает опыт, опыт анализируется, рождаются личные знания, а все вместе они задают личностный рост.

Для формирования собственного педагогического опыта недостаточно просто самостоятельной практической деятельности, необходим постоянный

анализ и осмысление ее результатов (Бахтин, 2004; Текучева, Громова, 2016). Формой деятельности, которая в ходе практики позволяет приобрести профессиональные навыки, является экспериментальная работа, способствующая реализации связи «школа-вуз». Для разработки наиболее эффективной методики, направленной на формирование и развитие лингвотворческих способностей студентов, нами была проведена специальная поперечная работа, которая позволила диагностировать уровень сформированности и развития лингвотворческих способностей студентов. Нам предстояло решить следующие задачи:

- Определить, насколько учащиеся умеют обнаруживать в речи акты словообразования и создавать лексические инновации;

- Выявить уровень сформированности и развития лингвотворческих способностей; узнать, как учащиеся осваивают основные способы словообразования и умеют использовать эти навыки в различных видах творческой деятельности.

Для реализации поставленных задач мы предложили студентам творческие задания, составленные на практических занятиях по методике русского языка в университете, которые были рассчитаны на практическое освоение языковых навыков. Система предложенных задач включала в себя следующее:

- В каждом ряду подчеркните слово, отличающееся по способу словообразования от всех остальных: чтец, арендатор, жнец, особенный; диван-кровать, генерал-майор, землетрясение, Москва-река.

- Напротив каждого «детского» слова напишите образец, по которому оно образовано: салюты, тепломер, потомок.

Работа также включала ряд заданий, помогающих выявить «лингвистическое чутье» учащихся: Соотнести причину и следствие речевой ошибки:

- Однажды со мной случилось приключение.

Каждое событие в пьесе несет в себе свои мысли.

Гагарин был рад, что первым увидел Землю. Причины: пропуск слова, повторение однокоренных слов, многословие.

Система занятий по обучению написанию сочинений в жанре языковой сказки должна быть направлена на формирование конкретных умений, в том числе умения строить высказывание в двух планах - буквальном и иносказательном, умения конструировать свою речевую деятельность, умение выбирать сюжет в соответствии с содержанием теоретического материала на русском языке. При изучении темы «Существительное» языковая сказка может использоваться непосредственно на уроках русского языка. Предложенные студентами упражнения позволили говорить о необходимости работы по

формированию языковых и творческих способностей у школьников. В настоящий момент студенты-практиканты продолжают работу, создавая упражнения по выявлению и анализу морфемной структуры лексических новаций.

Изучение развития творческих способностей требует выявления условий, при которых происходит этот процесс, т.е. развивающей среды. Некоторые аспекты этой проблемы изучались в контексте исследований по «экологической педагогике» (С.Т. Шацкий), «социальной среде ребенка» (П.П. Блонский), «воспитательной среде» (Я.А. Коменский, Ж.Я. Руссо), И. Г. Песталоцци, Д. Локк), «среда» (П. П. Блонский, З. Н. Гинзбург, А. С. Макаренко, С. М. Ривс, В. Н. Сорока-Россинский, С. Т. Шацкий и др.).

Однако учителя начальных классов не в полной мере используют те возможности творческого развития учащихся, которые присущи содержанию современных программ. Цель – теоретически обосновать и определить педагогические условия развития творческих способностей в процессе трудового воспитания. Задача формирования гражданской (русской) идентификации у школьников - это качественно новый подход к гражданственности учителей, патриотизму, толерантности школьников и ответственности за традиционные проблемы развития родного языка.

Сотрудничество с учащимися можно построить двумя способами: преподаватель предлагает учащимся придумать понятия, близкие к этому понятию, затем каждый представляет результаты своей работы и формируется общая серия, проводится анализ основных теней, отличающих каждое понятие. быть сделано; Совместно, в процессе обсуждения, создается ряд близких по смыслу понятий, выписывается на доске и в каждой из тетрадей анализируется их смысловое содержание.

Важно научить ребенка не только объяснять значение нового слова, но и применять изученное на практике. Этому способствуют способы употребления слов – готовых фраз и предложений, которые можно прочитать, а затем записать. Преподавание на уроках русского языка должно основываться на необходимости развития у учащихся коммуникативных навыков и умений:

- Умение понимать тему сообщения, логику мышления.
- Получить необходимую информацию (полностью или частично).
- Понять смысл высказывания – значит послушать.
- Умение учащихся читать.
- Диалог и монологическое высказывание – навыки говорения.
- Умение понимать тему и основную мысль высказывания.
- Планирование, использование разных видов речи.
- Составляйте текст в определенном стиле.

- Выбор языковых средств.
- Совершенствовать произношение – писать, говорить.

Создание проблемных ситуаций, формирование задач обучения – помогает проявить оригинальность мышления, творческий и осмысленный подход к приобретению знаний и умений. При этом возрастает потребность в чтении, возрастает внутренняя мотивация каждого ребенка. При разрешении проблемной ситуации у учащегося, выполняющего задание, возникает психологическое состояние, требующее новых знаний о предмете или событии, способе или условиях выполнения действия.

Если необходимо ускорить процесс решения или если задачу невозможно решить самостоятельно, необходимо разделить учащихся на группы. Работа в группах очень интересна для студентов, поскольку они лучше узнают друг друга, учатся общаться с учетом интересов друга. Преподаватель может наблюдать за учениками и проводить для себя мини-мониторинг психических особенностей ученика (общается в микрокоманде, обобщает сказанное, высказывает свое мнение, определяет уровень трудоспособности) (Юсупова, 2016; Парри), 1967).

Ни один ученик не останется в стороне на таких занятиях. Даже неэффективные ученики, предпочитающие молчать на уроке, пытаются вмешиваться в групповую работу. Учитывая формирование глобального образовательного движения, уроки русского языка требуют от учителя грамотного построения урока с использованием таких методов, как беседа, групповая работа, работа в парах. Эти методы помогают повысить уровень развития коммуникативных универсальных учебных действий. Формирование универсальных учебных действий учащегося может быть обеспечено только в результате деятельности учащегося в условиях соревнования в сопровождении преподавателя с помощью технологий, ориентированных на индивидуальные условия. Поэтому разработка и внедрение образовательных технологий приобретает все большее значение (Ndyay et al., 2020; Raugh et al., 1977).

Коммуникативная деятельность преподавателя в учебном процессе играет большую роль в общении со студентами. Общение обеспечивает взаимодействие людей и включает в себя не только обмен информацией, но и достижения конкретного сообщества: общение, сотрудничество (организация и осуществление совместной деятельности), а также межличностные познавательные процессы, в том числе понимание партнера. Коммуникативные действия позволяют учащимся сознательно ориентироваться на позиции других людей (в первую очередь партнера по общению или деятельности), слушать и общаться, участвовать в групповом обсуждении проблем, присоединяться к группе сверстников. Построение эффективного общения и сотрудничества со

сверстниками и взрослыми. Два наиболее важных и широких навыка, которыми необходимо овладеть учащимся, имеют непосредственное отношение к сфере коммуникативного действия:

Коммуникация и взаимодействие (коммуникация), т.е. умение излагать и общаться письменно и устно, используя средства речи для обсуждения и аргументирования своей позиции.

Работа в группе (команде), т.е. е. установление рабочих отношений, эффективное сотрудничество и поощрение эффективного сотрудничества.

Многое можно сказать о технологиях обучения. Каждый хорош по-своему. Я считаю, что любая педагогическая технология должна быть проверена учителем и окрашена творческим, эмоциональным подходом к своему делу и искренней любовью к детям.

Коммуникативный УУД формируется в следующих случаях:

Учащийся учится отвечать на вопросы.

Учащийся учится задавать вопросы.

Учащийся учится вести диалог.

Учащийся учится пересказывать сюжет.

Студентов учат слушать; перед этим учитель обычно говорит: «Мы внимательно слушаем».

Одним из вариантов проведения групповой дискуссии является метод круглого стола. Цель метода - обеспечить свободное, нерегламентированное обсуждение вопросов (тем) на основе постановки всех обучающихся в равное положение по отношению друг к другу; систематическое, проблемное обсуждение вопросов с целью увидеть разные аспекты проблемы. Кейс-методы – методы обучения навыкам принятия решений путем анализа конкретных практических проблемных ситуаций. По нашему мнению, при рассмотрении ситуаций непосредственно на практическом занятии можно использовать текст, изложенный на 1-2 страницах. Особенностью этого метода является то, что он не содержит готовых ответов и решений специалиста по оказанию помощи клиенту в выходе из той или иной сложной жизненной ситуации. Данное условие побуждает студента использовать соответствующий алгоритм решения задачи, который содержит: анализ изложенной информации, выявление ключевых проблем, выбор альтернативных решений и нахождение оптимального решения проблемы, оценку всех возможных последствий, связанных с решением. -изготовление.

Также формируется умение студента представить модель практического действия, что является эффективным средством формирования профессиональных качеств будущего специалиста. Использование этого метода стимулирует студентов к ведению дискуссий по вопросам, не имеющим

единого решения, умение студентов аргументированно обосновывать свою точку зрения. Таким образом, у студентов развивается умение ориентироваться в новых условиях, объединять запас имеющихся знаний и умений для поиска недостающего, умение находить пути наиболее эффективного решения конкретной проблемы.

В рамках контролируемой самостоятельной работы студенты могут анализировать проблемные ситуации, представляющие собой классический случай - это текст объемом 10-20 страниц, содержащий в конце вопросы для студентов, на которые они отвечают после самостоятельного изучения. Обязательным требованием для реализации данного типа кейсов является умение применять теоретические знания для анализа конкретной ситуации и выработка обучающимися целевых практических рекомендаций по решению конкретной проблемной ситуации. Особенностью решений проблемных ситуаций является то, что они ставят перед учащимся противоречия и необходимость найти выход из них, развивают умственные способности рассуждения о том, что является критерием выбора этих решений и доказательств (Гиллис, Бойл, 2008). ; Нарынов и др., 2020; Данный уровень знаний может быть решен только при освоении иностранными студентами инструментария научного исследования, основой которого является непрерывная исследовательская работа, к которой они приобщаются как в рамках работы над курсовыми проектами (со второго курса), так и в работа в научных кругах и участие в научных конференциях.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что использование инновационных форм обучения в системе университетского образования приводит к повышению его качества в соответствии с потребностями общества и личности, а также установленными нормами, требованиями и стандартами. Использование инновационных форм обучения позволяет подготовить специалиста, обладающего не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками, конкурентоспособного на рынке труда, ориентированного на успешное и эффективное решение профессиональных задач.

Современные информационные технологии открывают следующие возможности для использования в системе образования: электронная почта, чат, форум, блог, сайт, электронные доски объявлений, электронные библиотеки, доступ к базам данных, голосовая почта, видео на разных носителях, электронные учебники на разных носителях., трансляцию лекций и проведение конференций с использованием Интернета и т.д.

Рекомендации:

1. Алтуган, AS (2015). Связь между культурной идентичностью и обучением. *Procedia-Социальные и поведенческие науки*, 186, 1159-1162. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.161>
2. Андерсон А.Х., Макьюэн Р., Бал Дж. и Карлетта Дж. (2007). Виртуальные командные встречи: анализ общения и контекста. *Компьютеры в поведении человека*, 23(5), 2558-2580. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.01.001>
3. Арипова А., Ходжаева К. и Юлдашева Н. (2020). Методика, аспекты и компоненты преподавания узбекского (русского) языка как иностранного на опыте иностранных студентов. *Журнал критических обзоров*, 7 (4), 393–398. Азимов, Э. Г. (2020). Электронные учебники русского языка как иностранного: современное состояние и перспективы. *Изучение русского языка*, 18(1), 39-53. Бадалова, Б. (2020). Современные методы преподавания русского и узбекского языков как иностранного студентам. *Наука и образование*, 1 (Спецвыпуск 2). Бахрамнежад А., Иранпур А., Карамузьян А. и Нахаи Н. (2020). Универсальное вмешательство на базе школы для повышения устойчивости и его влияние на употребление психоактивных веществ. *Обзор служб для детей и молодежи*, 118, 105378. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105378>.
4. Бахтин, М. М. (2004). Диалогическое происхождение и диалогическая педагогика грамматики: Стилистика в преподавании русского языка в средней школе. *Журнал российской и восточноевропейской психологии*, 42(6), 12-49. Бегетто, РА (2007). Есть ли место творчеству в дискуссиях в классе? Предпочтения в ответах будущих учителей. *Мышление и креативность*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2006.09.002>
5. Билецкая И.О., Паладиева А.Ф., Авчинникова Х.Д. и Казак Ю.Ю. (2021). Использование современных технологий преподавателями иностранного языка: развитие цифровых навыков. *Обзор лингвистики и культуры*, 5(S2), 16-27. <https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1327>
6. Бьюси Р.С. и Сенн К.Д. (1971). Цифровой синтез нелинейных фильтров. *Автоматика*, 7(3), 287-298. [https://doi.org/10.1016/0005-1098\(71\)90121-X](https://doi.org/10.1016/0005-1098(71)90121-X)
7. Кавус Н. и Аль-Момани ММ (2011). Мобильная система для гибкого обучения. *Procedia Computer Science*, 3, 1475–1479. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2011.01.034>
8. Ченг М.М., Тан С.Ю. и Ченг А.Ю. (2012). Практика теоретических знаний в профессиональной подготовке студентов-педагогов начального педагогического образования. *Обучение и педагогическое образование*, 28(6), 781-790. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.02.008>
9. Кумбс, WT (2015). Ценность общения во время кризиса: выводы исследований стратегических коммуникаций. *Бизнес-горизонты*, 58(2), 141-148.

10. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.10.003> Кокс, Дж. Б. (2004). Роль коммуникации, технологий и культурной самобытности в адаптации к репатриации. Международный журнал межкультурных отношений, 28(3-4), 201-219. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2004.06.005>

11. Гифу Д. и Чока М. (2013). Гражданская идентичность в Интернете. Извлечение признаков. Procedia-Социальные и поведенческие науки, 76, 366-371. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.04.129>